

IPAKCHILIK SOHASIDA XOTIN-QIZLAR ISHTIROKINI YO‘LGA QO‘YISH ORQALI KASANACHILIK FAOLIYATI VA TADBIRKORLIKNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI

Bekkamov C.I.¹, Mirzaeva Yo.Y.², Alimjanova Sh.Sh.³, Safarova M.A.⁴

¹ToshDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrasini professori

²ToshDAU Ipakchilik va tutchilik kafedrasini dotsenti q.x.f.f.d (PhD)

³ToshDAU Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishini 24.80-guruh talabasi

⁴ToshDAU Ipakchilik va tutchilik yo‘nalishini 24.80-guruh talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18986356>

Annotatsiya. Mamalakatimizda pillachilik sohasini jadal rivojlantirish va diverfikatsiya qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish orqali ishlab chiqarishda klaster tizimini keng joriy etish asosida yetishtiriladigan sanoat pillalarini hosildorligini, navdorligini oshirishda va yuqori qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishda ishsiz hamda kam ta‘minlangan ko‘makga muhtoj oilalarni va xotin-qizlar bandligini ta‘minlash evaziga tadbirkorlikni yo‘lga qo‘yish, kuchaytirish va istiqbolini rivojlantirishga doir masalalar yechimiga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: pillachilik, qaror, soha, tut ipak qurti, pilla, navdor, tut ko‘chati, intensiv, maxsus tuzorlar, strategik, tut bargi, hosildorligi, to‘yimlilik, ozuqaboplik, ko‘chma qurtxonalar, kasanachilik, xotin-qizlar, innovatsion, agrotexnologiya, qurt boqish, vegetativ, in-vitro, yetishtirish, tashabbus.

Аннотация. В статье идет речь, об интенсивного и стабильного развития и диверсификации отрасли шелководства в республике, через создания благоприятных условий и внедрения кластерной системы, повышают урожайность коконов и улучшают качественный состав. Тем самым добится производству конкурент способные шелковые товары на внешнем рынке и создает дополнительные рабочие места обеспечивая постоянной работой женщин и малообеспеченные слои населения.

Ключевые слова: селекция тутового шелкопряда, решение, промышленность, тутовый шелкопряд, кокон, сорт, сеянсы шелковисы, интенсивный, шелковица особая, стратегическая, лист шелковисы, урожай, питание, питание, подвижные черви, домашние, женщины, инновации, агротехника, черв кормление, вегетативноэ, ин-витро, разведение.

Annotation. The article deals with the intensive and stable development and diversification of the silk industry in the republic, through the creation of favorable conditions and the introduction of a cluster system, to increase the yield of cocoons and improve the quality composition. Thus, to achieve the production of competitive silk comrades in the foreign market and create additional jobs by providing permanent jobs for women and the poor.

Key words: silkworm breeding, solution, industry, silkworm, cocoon, cultivar, mulberry seedlings, intensive, special mulberry, strategic, mulberry leaf, harvest, nutrition, nutrition, mobile worms, domestic, women, innovation, agricultural technology, worm feeding, vegetative, in-vitro, breeding, initiative.

KIRISH. Respublikamizda ipakchilik sohasini rivojlantirish maqsadida jamiyatimiz asosi bo‘lmish xotin-qizlarni ishsizligini bartaraf etish va bandligini ta‘minlash bugungi kundagi dolzarb masalalaridan biri bo‘lib qolmoqda.

Shunga binoan, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 2-fevraldagi “Xotin-qizlarni qo‘llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-5325-son Farmoni va 2019-yil 31-iyuldagi PQ-4411-son “Pillachilik tarmog‘ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlari to‘g‘risida” gi qarorida sifatli pilla yetishtirish jarayonlariga keng jalb qilish, xotin-qizlar o‘rtasida hunarmandchilikni rivojlantirish orqali ipakdan tayyor mahsulot ishlab chiqarishni tashkil qilish bo‘yicha maqsadli ishlarni yo‘lga qo‘yish va ijtimoiy hamkorlik ishlarini amalga oshirish ko‘zda tutilgan.

Shu bilan bir qatorda, pilla xomashyosini yetishtirish hajmini oshirish va uni qayta ishlash hisobiga eksportbop ipak mahsulotlarni ko‘plab chiqarish shuningdek, respublikamizning chekka hududlardagi aholi va ayollar bandligini ta‘minlash imkoniyatini oshirish belgilangan.

Undan tashqari, mavsumiy ipak qurtini boqishda strategik kasanachilikni rivojlantirish uchun intensiv tutzorlar tashkil qilinib, ko‘chma qurtxonalarini maxsus intensiv tipdagi tutzorlar yonida tashkil qilish va tut plantatsiya hamda navdor tut daraxti o‘stirishni innovatsion agrotexnologiyasini tuman “Agro Pilla” ma‘suliyati cheklangan jamiyatlariga qarashli yer uchastkalarida serhosil istiqbolli yangi tut ko‘chatlarini ekib, barglarining ozuqabopligini oshishini ta‘minlaydigan maxsus ozuqa beruvchi tutzorlar barpo etish asoslari yaratilgan. Intensiv tutzor tuzilishidagi tut barglarini hosildorligi va to‘yimliligi oshishini ta‘minlaydigan yangi maxsus tutzorlar tashkil etish orqali intensiv tipdagi tutzorlardan foydalanishda yiliga 2-3 marta tut ipak qurti boqish mumkinligini hisobga olib, intensiv tut ko‘chatini o‘stirishni yangi ekologik jihatdan samarali agrotexnologiyasi bo‘yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda.

Shu bois, ko‘chma qurtxona maydonini oshirmagan holda ishlab chiqarish sharoiti va ehtiyojdan kelib chiqib, qurt boqiladigan foydali maydonini hamda turli hajmdagi maydon birligidan olinadigan pilla hosildorligini ta‘minlaydigan yangi turdagi yashikchalarda qurt boqishni yuqori samarali agrotexnologiyasini amalga oshirish orqali sifatli sanoat pillalar yetishtirishga erishiladi.

Bundan tashqari, qarorlarda belgilangan asosiy vazifa va topshiriqlardan biri xotin-qizlarni turmush darajasini yaxshilash, ijtimoiy soha va ishlab chiqarish infratuzilmalarini rivojlantirishni jadallashtirish, yangi ish o‘rinlarni barpo etish, qishloq joylarda kam ta‘minlangan ko‘makga muhtoj oilalarni ish bilan ta‘minlash, yashash sharoitini yaxshilashda oilaviy kasanachilikni rivojlantirish orqali tut ipak qurt boqishni va navli pillalarni yetishtirish samaradorligini oshishini belgilovchi agrotexnologiyasi vujudga keladi. Ana shu loyiha va tavsiyalar keng joriy qilinsa o‘ylaymizki, qo‘shimcha daromad manbai sifatida 50 boshdan parrandalarni bir yilda 3 marotabagacha ipak qurti parvarish qilish sharti bilan tarqatish bilan rag‘batlantirish amalga oshirilishi rejalashtirildi.

1-rasm: Toshkent viloyatida kasanachilikni rivojlantirish istiqbollari va xotin-qizlarni tut ipak qurtini parvarishlash jarayonidagi ishtiroki

Ayniqsa, jahon bozori kon'yunkturasi tez fursatlar bilan o'zgarib borayotganligi, iste'molchilarning talablari kuchayayotganligi, shuningdek xorijiy bozorlarda o'zbek mahsulotlariga bo'lgan talab oshayotganligi, pillachilik sohasini rivojlantirish bo'yicha qurilayotgan chora-tadbirlarning izchil amalga oshirish zaruriyatiga ko'ra pillachilik tarmog'ida amalga oshirilayotgan islohatlarni yanada chuqurlashtirish, sohani jadal rivojlantirish va diverfikatsiya qilish uchun qulay shart-sharoitlar yaratish, ishlab chiqarishni tashkil etishning klaster usulini keng joriy etish, pillani chuqur qayta ishlashda investitsiyalar hajmini oshirish hamda yuqori qo'shilgan qiymatli tayyor mahsulotlar ishlab chiqarishda ishsiz va kam ta'minlangan xotin-qizlarni jalb qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

2-rasm: Kasanachi qurt boquvchi zvenolar tomonidan yetishtirilgan sanoat pillalarini terish, losdan tozalash, saralash va topshirishga tayyorlash jarayoni

Shunga e'tiboran, respublikamizni barcha viloyat va tumanlarida aholi bandligini ayniqsa, ishsiz xotin-qizlarni ipakchilik sohasi bo'yicha kasanachilikka yo'naltirish, tutchilik sohasida esa tutni vegetativ va in-vitro usulida ko'paytirish orqali navdor ko'chatlar

yetishtirishda mavsumiy ish bilan ta'minlash va o'zbek brendi asosida tut mevasini qayta ishlash orqali shifobaxsh mahsulotlar tayyorlash masalasi hal etishga qaratiladi.

Eng asosiysi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining yoshlar ma'naviyatini yuksaltirish va ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish bo'yicha 5 ta muhim tashabbusda belgilangan vazifalarni ijrosini ta'minlash borasida beshinchi tashabbusga qaratilgan masala bo'yicha xotin-qizlarni ish bilan ta'minlash o'quvchi va talaba qizlarni ijtimoiy hayotga tayyorlash, hamda tadbirkorlikka keng jalb qilish yuzasidan pillachilik sohasida bajarilishi lozim bo'lgan faoliyatni yo'lga qo'yish ushbu maqolada o'z ifodasi va natijasini belgilovchi manbalar tahlili strategik jihatdan ilmiy asoslandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O'zbekiston” NMIU, 2017.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 2 fevraldagi “Xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash va oila institutini mustahkamlash sohasidagi faoliyatini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi PF-5325-son farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31-iyuldagi PQ-4411-sonli “Pillachilik tarmog'ida chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo'yicha qo'shimcha chora- tadbirlari to'g'risida” gi qarori.
4. Bekkamov Ch.I., Raxmonova X.E., Qorabayev J.G', Sa'dullayeva G.S- “Tut ipak qurtlarini yoshlari bo'yicha oziqlantirishda tut bargidan foydalanish miqdori va koeffitsienti”. O'zbekiston Agrar fani xabarnomasi (“Vestnik agrarnoy nauki Uzbekistana”) (“Bulletin of the agrarian science of Uzbekistan”) ilmiy-ommabop jurnal.2022 yil 6-maxsus son.
5. Bekkamov CH.I. “Mutaxassislikka kirish” Toshkent, “Xalq nashriyoti” 2023y. Darslik.
6. Nasirillaev U.N. “Mo'l pilla yetishtirish omillari”. // Ipak jurnali –Toshkent. 1993. №1-2.
7. Axmedov N. – «Ipak qurti ekologiyasi va boqish agrotexnikasi» Toshkent, 2014 yil. Darslik.
8. Axmedov N.A. “Fermer xo'jaliklarida ipak qurtini boqish”. Toshkent. ToshDAU-2006.
9. Farmonov T.X. - Fermer xo'jaliklarini rivojlantirish istiqbollari .Toshkent - «Yangi asr avlodi», 2004.
10. O. Egamberdiev - Qishloq xo'jaligi mahsuloti raqobatbardoshligini baholash. – “Bozor, pul va kredit” jurnali -2008y.
11. CH.I.Bekkamov “Ipakchilik asoslari” Toshkent, “Ideal-Press” 2024y. O'quv qo'llanma.